

TARJIMANING BADIY ADABIYOTDAGI O'RNI

Rashidova Malika Jo'raqul qizi

Qarshi davlat universiteti Xorijiy tillar fakulteti Tarjima nazariyasi va
amaliyoti yo'nalishi 2- kurs talabasi

+998914600061

malikarashidova2006@gmail.com

Ilmiy rahbar Yuldoshev D.N

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17972132>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 1-dekabr 2025 yil
Ma'qullandi: 2-dekabr 2025 yil
Nashr qilindi: 18-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

globallashuv, axborot, badiiy tarjima, uslub, realizm, milliy kolorit, ekvivalent, adaptatsiya

ABSTRACT

Ushbu maqolada badiiy tarjimaning adabiyotdagi o'rni va ahamiyati ilmiy asosda tahlil qilinadi. Va mazkur jarayonning adabiyot taraqqiyotiga ko'rsatgan ta'siri orqali ham milliy adabiyotga o'ziga xos badiiy an'analirini shakllantirganligi bir necha misollar bilan ko'rsatilib o'tiladi. Shuningdek, maqolada tarjima jarayoni san'at sifatida va uning adabiy aloqalarini mustahkamlashdagi o'rni haqida umumiy fikrlar bayon etiladi.

Kirish

Tarjima - bu bir tildagi matn, nutq yoki ma'lumotni boshqa tilga o'tkazish jarayoni bo'lib, mazmunini mohiyatini va uslubini saqlab qolishga qaratilgan murakkab faoliyatdir; u madaniyatlar o'rtasida ko'priq vazifasini o'taydi, xalqlararo aloqalarni mustahkamlaydi va bilimlar almashinuvini ta'minlaydi. Badiiy tarjima — bu murakkab lingvistik va madaniy jarayon bo'lib, matnning ma'nosi, uslubi va madaniy kontekstini saqlab qolish tamoyillariga asoslanadi

Bugungi globallashuv, axborot almashinuvining tezlashishi va madaniyatlararo aloqaning kuchayish sababli ham tarjima jarayonining ahamiyati tobora muhim bo'lib bormoqda. Ayniqsa badiiy tarjima adabiyotning rivojlanishi, millatlararo madaniy aloqalarning mustahkamlanishi, xalqlarning mentalitetini, tarixini butun dunyoga yoyish kabi jarayonlarda muhim omillardan biri sifatida e'tirof etiladi. Badiiy adabiyotda tarjima bu asarni bir tildan ikkinchi tilga ko'chirish jarayoni bo'libgina qolmay, balki uni qayta yaratish, tarjima qilingan millatning madaniyatiga moslashtirish, adaptatsiya qilish kabi murakkab jarayonlarni o'z ichiga oladi. Shu sababli ham ko'plab olimlar badiiy tarjimini "til o'zgarishi bilan birga san'atning qayta yaratilishi" sifatida ta'riflaydilar. Shundan kelib chiqib aytishimiz joizki, badiiy tarjima badiiy adabiyotning ajralmas qismi bo'lib, u turli xalqlarning adabiy merosini bir-biri bilan bog'laydigan va adabiyotni yangi bosqichga ko'taradigan muhim vosita hisoblanadi.

Tarjima orqali bir xalq adabiyotida yaratilgan asarlar boshqa millat vakillariga yetib boradi va shu orqali jahon adabiy jarayonida faol ishtirok etadi. Masalan, Shekspir, Pushkin, Tolstoy kabi buyuk adiblarning asarlari turli tillarga tarjima qilinishi natijasida butun dunyo o'quvchilari tomonidan sevib mutolaa qilinmoqda. Shuningdek, Yuy Xuaning "Yashamoq" nomli asari ham o'zbek tiliga tarjima qilingani bois, bu asar o'zbek kitobxonlarining sevimli asari bo'lishga ulgurdi. Va Alisher Navoiy asarlaring rus, ingliz va boshqa tillarga tarjima

qilinishi ham o'zbek adabiyotining jahon miqyosida xizmat qilgan bo'lsa, jahon adabiyotidagi ko'plab durdona asarlarning o'zbek tiliga tarjima qilinishi milliy adabiyotimizni mazmun va shakl jihatdan boyitdi.

Shuningdek, badiiy tarjima milliy adabiyotda yangi janrlar, badiiy uslublar va ifoda vositalarining shakllanishiga ham ta'sir ko'rsatadi. Masalan, realizm va romantizm oqimlariga mansub asarlarning tarjimalari orqali bu adabiy yo'nalishlar ko'plab milliy adabiyotlarda keng tarqaldi. Natijada adabiy tajriba almashinuvi yuzaga kelib, ijodiy tafakkur rivojlandi. Shu bois badiiy adabiyotda tarjimaning o'rni nafaqat madaniyatlararo muloqotni ta'minlash, balki adabiyotning ichki taraqqiyotini belgilovchi muhim omil sifatida ham e'tirof etiladi.

Asosiy qism

Har bir xalqning madaniy merosi adabiy tafakkuri, estetik qarashlari ayniqsa, tarixi tarjima orqali boshqa xalqlarga yetib boradi. Aslida adabiyotni tarjimasiz tasavvur qilish qiyin, chunki tarjima bo'lmaganida edi, adabiyot milliy chegaralarda qolib ketgan bo'lardi.

Jahon adabiyotining shakllanishida tarjima qanchalik muhim o'rin tutganini ko'plab tarixiy misollarda ko'rish mumkin. Masalan, Gomer asarlari yunon mifologiyasi asosida yozilgan, qadimiy tarixiy voqealar va afsonalarni o'zida mujassam etgan. Bu asar ko'plab tillarga tarjima qilingani tufayli jahon adabiyotining boshlang'ich manbaalari sifatida tan olingan. Mumtoz Sharq adabiyotining namunalari xususan Alisher Navoiyning "Xamsa" va Firdavsiyning "Shohnoma" asarlari rus, ingliz, fransuz va boshqa tillardagi tarjimalari Sharq adabiyotini dunyoga tanitgan. Yevropa adabiyoti Sharqqa ko'proq XVI - XIX asrlarda tarjimalar orqali kirib kelgani bois, bu jarayon ko'plab milliy adabiyotlarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan.

Tarjima har qanday milliy adabiyotning rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Tarjima jarayoni orqali milliy adabiyotga yangi janrlar, yangi badiiy shakllar, tasvir vositalari kirib keladi. Masalan, o'zbek adabiyotiga roman janri, asosan, tarjimalar orqali kirib kelgan. XX asr boshlarida Abdulla Qodiriy va Oybek kabi adiblar jahon adabiyotidan tarjima qilingan, Lev Tolstoy, Lermantov, Kedin kabi rus adablarining asarlari o'zbek tiliga o'girilgan va bu o'zbek romanchiligining shakllanishiga hissa qo'shgan, bu tarjimachilik maktab keyinchalik Mirmuhsin, Pirimqul Qodirov, O'lmas Umarbekov, Tohir Malik kabi yozuvchilarining ijodiga ta'sir etgan. Dramaturgiya janri ham tarjimalar ta'sirida rivojlangan. Shekspir va Molyer asarlarining tarjimalari o'zbek sahnasining shakllanishida muhim bosqich bo'lgan. Demak, tarjima jarayoni milliy adabiyotning badiiy-estetik doirasini kengaytiradi, ijodkorlar uchun yangi yo'nalishlar ochadi. Shuningdek, tarjima asarlar kitobxonlarga boshqa xalqlarning ma'naviy dunyosi, tarixiy tajribasi, ruhiy kechinmalari bilan tanishish imkonini beradi. Bu jarayon kitobxonlarning didini shakllantiradi va dunyoqarashini kengaytiradi. Nemis adibi Remarkning "Uch og'ayni" va "G'arbiy frontda o'zgarish yo'q" romanlari o'zbek tiliga tarjima qilingach, yosh kitobxonlar "urush" va "insoniylik" mavzusiga yangicha qaray boshlagan. O'zbek adabiyoti ham tarjimalar orqali dunyo kitobxonalarining sevimli asarlari qatorida bo'lib bormoqda. Abdulla Qodiriyning "O'tkan kunlar" asari tarjimasi ingliz, nemis, arab tillariga tarjima qilingan. Roman tarjimasi orqali jahon kitobonlari o'zbek milliy qadriyatlari va tarixini hamda milliy ongni uyg'otish kabi tushunchalarga ega bo'lishdi. Qolaversa, O'tkir Hoshimovning asarlari xususan, "Dunyonig ishlari" ingliz tiliga, "Nur borki soya bor" asari esa xitoy tiliga tarjima qilingan, shuningdek boshqa bir qancha asarlari rus va turk tillariga ham o'girilib, o'zbek adabiyotini xalqaro miqyosda tanitishga yordam bergan.

Badiiy tarjima ilmiy-nazariy jihatdan murakkab jarayonlaridan biridir. Tarjimon uchun milliy koloritni saqlash, she'riy tarjimada musiqiylik va ritmni saqlash, shuningdek muallif uslubini yetkazish asosiy muammolardan biridir. Masalan "do'ppi", "ko'rpacha", "kelin salom" kabi tushunchalarning boshqa tillarda to'liq ekvivalenti yo'q. Tarjima jarayonida ekvivalentlik va

adekvatlikni saqlash, uslub va metaforalarni moslashtirish tarjimon uchun katta mas'uliyatni talab qiladi. Nureda yoki Lorka she'rlarini tarjima qilish jarayonida esa qofiya va ritm kopincha formal emas ma'naviy jihatdan qoplanadi. Ayniqsa, Dostayevskiy kabi yozuvchilarning asaridagi obrazlar, murakkab psixalogik holatlar va strukturalar tarjimada soddalashib ketishi xavfi bor. Va bu tarjima ta'sirlilik darajasini kamaytirishi mumkin. Badiiy adabiyotdagi bunday murakkab jarayonlarni faqatgina mahoratli tarjimongina hal qila oladi va "yozuvchining asl maqsadi"ni tarjima tilga yetkazadi.

Xulosa

Badiiy tarjima — adabiyotning shakllanishi, taraqqiyoti va xalqaro miqyosda tarqalishida beqiyos o'rin tutuvchi muhim jarayondir. U nafaqat matnni bir tildan boshqa tilga ko'chirish, balki madaniyatlararo aloqani ta'minlash, estetik dunyoqarashni boyitish, milliy adabiyot imkoniyatlarini kengaytirish, ijodkorning mahoratini ko'rstaib berish kabi ko'plab vazifalarni bajaradi. Tarjimon esa ushbu jarayonning bosh ijodkori sifatida matnning ruhini, uslubini, milliy koloritni saqlagan holda uni boshqa til madaniyatiga qayta yaratishga mas'uldir. Shu bois, badiiy tarjima zamonaviy madaniy jarayonning ajralmas qismi bo'lib, uning ilmiy asoslarini chuqur o'rganish, tarjimonlik maktabini rivojlantirish va tarjima sifatini oshirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karjagdiu, L., & Mrasori, N. (2023). The role of literary translation in the development and enrichment of national literature. *Journal of Language and Linguistic Studies*, 19(1), 45–60. <https://www.jlls.org/index.php/jlls/article/view/3860>
2. Baxromova, M. (2021). Badiiy matnlar tarjimasidagi muammolar. *Modern Oriental Studies*, 4(2), 45–50. <https://journalss.org/index.php/mod/article/view/9136>
3. Quvvatova, M. U. (2020). Badiiy tarjima va jarayonda yuzaga keluvchi muammolar. *Conference Proceedings of Uzbekistan State World Languages University*, 3(1), 120–128. <https://conference.uzswlu.uz/conf/article/view/581>
4. Ochilova, S. (2019). Tarjima nazariyasida erkinlik va qat'iylik masalasi. *Conference Proceedings of Uzbekistan State World Languages University*, 2(1), 95–103. <https://conference.uzswlu.uz/conf/article/view/542>
5. Steiner, G. (1975). *After Babel: Aspects of language and translation*. Oxford University Press. https://en.wikipedia.org/wiki/After_Babel
6. <https://tafakkur.net/otkir-hoshimov.haqida>
7. https://uz.wikipedia.org/wiki/Dunyoning_ishlari
8. <https://kun.uz/66215949>
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/badiiy-adabiyotlar-tarjimasi-va-madaniyatlararo-tafovutlar>
10. <https://universalpublishings.com/index.php/jsiru/article/download/2521/4801/2448>